

Bomba de injeção de baixo custo para otimização da fixação de peças em anatomia veterinária

Ana Luiza Ribeiro¹; Mônica Cristina de Lima da Silva¹;
Rosângela Quitéria dos Santos¹; Gabriela Faria Buys Gonçalves²

¹ Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

² Professora adjunta, Departamento de Morfologia, Instituto Biomédico, Universidade Federal Fluminense, UFF, Niterói, RJ, Brasil.

***Autora correspondente:** Profa. Dra. Gabriela Faria Buys Gonçalves, gabrielafbg@id.uff.br

Palavras-chave: bomba de injeção, formol, anatomia

Introdução

O ensino da Anatomia Veterinária depende fortemente da disponibilidade de peças anatômicas bem preservadas, que permitam ao estudante reconhecer não apenas a forma das estruturas, mas também sua relação espacial com as demais. A dissecação de cadáveres e o preparo de acervos anatômicos têm impacto direto na compreensão da morfologia aplicada à clínica, à cirurgia e à patologia.

A formalina permanece como um dos fixadores mais utilizados em laboratórios de anatomia, devido à sua eficácia na preservação de tecidos e na manutenção das características morfológicas por longos períodos. Entretanto, trata-se de substância tóxica, com reconhecido potencial irritante e carcinogênico (AHMED, 2011). Estudos em laboratórios de anatomia mostram concentrações de formaldeído no ar acima de valores recomendados e associação com

sintomas oculares, respiratórios e cefaleia em estudantes e trabalhadores (BHAT et al., 2019). Isso torna desejável a redução da quantidade de formalina utilizada e do tempo de exposição de alunos e profissionais durante os procedimentos de fixação. Em resposta a essa problemática, diferentes grupos têm proposto tanto técnicas para redução da exposição ao formaldeído, quanto soluções fixadoras com menor teor ou isentas de formaldeído, mantendo a qualidade das peças anatômicas (VARLET et al., 2019; PEREIRA et al., 2019).

A utilização de seringas e cânulas para a injeção manual da solução fixadora por uma artéria de grande calibre, como a artéria carótida comum, ou injeção direta da formalina em músculos e cavidades é frequente. Essa abordagem, embora simples, demanda esforço físico, maior tempo de procedimento e exposição, maior número de pessoas envolvidas e uso repetido de material

descartável. Ademais, a pressão exercida sobre o sistema vascular é pouco controlada, o que pode comprometer a distribuição homogênea da solução, o mesmo ocorrendo com injetar com agulha diretamente em músculos e cavidades.

A bomba de injeção de fluidos utilizada em serviços funerários para tanatopraxia humana propicia injeção contínua, com pressão regulada e menor esforço manual. A utilização de dispositivos de injeção sob pressão para embalsamamento e fixação de cadáveres já foi descrita em contexto humano, com bombas portáteis capazes de obter preservação equivalente a injetores elétricos convencionais (KANAGASABAPATHY, 2021). Todavia, o custo desses equipamentos comerciais é elevado, o que dificulta sua aquisição. Nesse contexto, surge a necessidade de soluções alternativas, de baixo custo e fácil montagem, que possam replicar, em alguma medida, as vantagens dos equipamentos industriais sem onerar o orçamento dos laboratórios.

Objetivos

Confeccionar uma bomba de injeção de fluidos de baixo custo e fácil montagem, bem como testar sua utilização em cadáveres de cães e gatos, comparando sua eficiência e eficácia ao método manual tradicional de fixação por injeção manual.

Metodologia

Para o desenvolvimento da bomba de injeção de baixo custo foram utilizados materiais de fácil aquisição em comércio local e serviços de saúde (Figura 1):

- Suqueira de vidro com torneira, com capacidade de 3,2 litros, utilizada como reservatório para a solução fixadora;
- Pêra-válvula (bulbo) com válvula unidirecional, empregada para geração de pressão;
- Manômetro proveniente de aparelho de aferição de pressão arterial, para monitorização da pressão interna do sistema;
- Manguito acoplado entre o bulbo e o sistema, permitindo o controle da pressão exercida;
- Equipo de injeção (equipo de soro), para condução da solução do reservatório até o cateter intravascular;
- Cola epóxi, para vedação e fixação das conexões entre os componentes.

Figura 1. Material utilizado para confecção da bomba de injeção. Fonte: arquivo pessoal.

Os elementos foram interligados de modo a se obter um sistema fechado, no qual a suqueira funcionou como reservatório elevado, ligado ao equipo de injeção. O bulbo e o manguito foram conectados ao circuito de forma a permitir a pressurização da solução, enquanto o manômetro possibilitou a leitura contínua da pressão exercida. O equipo conectado à torneira da suqueira conduziu a solução até a cânula fixada ao cadáver. As áreas de junção entre peças com diferentes calibres receberam acabamento com cola epóxi, visando garantir a estanqueidade do sistema e evitar vazamentos de formalina (Figuras 2 e 3).

Figura 2. Uso da cola epóxi para fixação do equipo de injeção na torneira da suqueira (A). Manômetro e manguito conectado à pêra-válvula (bulbo) fixados com cola epóxi (B). Fonte: arquivo pessoal.

Figura 3. Bomba de injeção pronta para uso. Fonte: arquivo pessoal.

Foram utilizados dez cadáveres de pequenos animais provenientes de rotina de atendimento, que tiveram morte natural e foram destinados ao uso para estudo mediante assinatura de termo de doação institucional:

- Seis gatos (*Felis catus*), com peso variando entre 500 g e 3 kg;
- Quatro cães (*Canis lupus familiaris*), com peso entre 8 e 10 kg.

Os cadáveres foram previamente armazenados sob congelamento e, antes dos procedimentos, descongelados até que

apresentassem consistência adequada para dissecação e perfusão vascular.

Figura 4. Catéter fixado à artéria carótida comum em cadáver de gato do grupo bomba de injeção (GB). Fonte: arquivo pessoal.

Em cada animal, procedeu-se à dissecação do espaço visceral do pescoço para exposição da artéria carótida comum. Após isolamento do vaso, realizou-se canulação com cateter 16G, fixado à parede arterial por meio de linha 10, garantindo estabilidade durante o procedimento de injeção (Figura 4).

O cateter foi conectado ao equipo de injeção, previamente acoplado à bomba de injeção (Figura 5) ou à seringa, conforme o grupo experimental considerado.

- Grupo bomba de injeção (GB): fixação realizada com a bomba de injeção de fluido confeccionada;
- Grupo método manual (GM): Fixação realizada por método manual, com seringa acoplada diretamente ao cateter.

Metade dos cadáveres de cada espécie (felinos e caninos) foi alocada em cada grupo.

Figura 5. Circuito de injeção acoplado em cadáver de gato do grupo bomba de injeção (GB). Fonte: arquivo pessoal.

No GB, o reservatório da bomba foi preenchido com a solução fixadora, e o sistema pressurizado com auxílio da pêra-válvula, acompanhando-se a pressão no manômetro. A

pressão de trabalho adotada foi de 100 mmHg, valor escolhido por se aproximar da pressão arterial média fisiológica dos pequenos animais e por garantir fluxo contínuo sem evidência de extravasamentos locais. A solução foi então impulsionada para o sistema circulatório até o aparecimento de extravasamento de formalina pelas narinas, considerado o marco de saturação inicial da circulação.

No GM, a injeção de formalina foi realizada por meio de seringa conectada ao cateter, com impulsão manual do êmbolo até o mesmo marco de extravasamento nasal.

Figura 6. Cadáver de gato do grupo bomba de injeção (GB) já perfundido com formalina em teste de afundamento positivo. Fonte: arquivo pessoal.

Foram avaliados, em ambos os grupos:

- Tempo de procedimento (t): Intervalo, em minutos, entre o início do cateterismo da artéria carótida comum e o aparecimento da solução de formalina pelas narinas;
- Volume de formalina utilizado (fu): Volume total, em mililitros, de solução fixadora empregado até o extravasamento nasal.

Os valores de t e fu foram registrados e organizados em planilhas para posterior comparação descritiva entre os grupos.

Todos os cadáveres foram imersos em água pós-fixação para teste de afundamento, garantindo que a perfusão suficiente de formalina foi alcançada (Figura 6).

Resultados

A bomba de injeção de fluidos foi confeccionada com sucesso a partir dos materiais descritos, obtendo-se um sistema funcional, estanque e capaz de manter pressão constante de 100 mmHg durante todo o procedimento de injeção. O custo total dos componentes utilizados foi inferior a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O tempo de procedimento (t) foi menor em 100% dos animais pertencentes ao GB, quando comparado aos animais de espécie e faixa de peso equivalentes fixados pelo método manual. O tempo médio para completar a perfusão no GM foi de 109,5 minutos, e de 46,5 minutos no GB. A diferença máxima observada entre os métodos foi

de 63 minutos, evidenciando impacto expressivo na duração da atividade de fixação.

Em relação à quantidade de solução fixadora empregada, o volume de formalina utilizado (fu) foi maior no método manual em todos os casos. O volume médio perfundido no GM foi de 1.018 ml e, no GB, 775 ml. A maior diferença registrada entre os grupos foi de 522,6 ml, com o GM sempre demandando maior volume para atingir o extravasamento nasal. Esses achados indicam que a bomba de injeção favorece o uso mais racional da solução fixadora, reduzindo o consumo total de formalina.

Durante a execução dos procedimentos, não foram observados vazamentos significativos no sistema de bomba de injeção após a correta vedação das conexões com cola epóxi. A fixação obtida nos cadáveres foi considerada adequada para fins de estudo anatômico macroscópico, não havendo prejuízo aparente na preservação das estruturas em relação à fixação manual.

Os resultados obtidos demonstram que a bomba de injeção de baixo custo desenvolvida neste estudo é uma alternativa viável ao método manual tradicional de fixação com seringa, apresentando vantagens claras em termos de tempo de procedimento e volume de formalina utilizado.

Discussão

A redução do tempo de fixação tem implicações diretas na rotina de laboratórios de ensino de anatomia. Processos mais rápidos permitem a preparação de maior número de

cadáveres em um mesmo período, otimizando o uso da infraestrutura física e da equipe técnica, além de facilitar o planejamento das aulas práticas. A economia de tempo também se traduz em menor fadiga física dos operadores, uma vez que o processo deixa de depender da força manual contínua para impulsionar o êmbolo da seringa.

A diminuição do volume de formalina utilizado é um aspecto particularmente relevante, considerando-se tanto o custo financeiro quanto os riscos à saúde. A formalina é reconhecidamente tóxica, com potencial irritante para pele, mucosas e trato respiratório, além de associação com efeitos carcinogênicos e mutagênicos (AHMED, 2011). Reduzir o consumo desse fixador implica menos manipulação direta, menor geração de resíduos e menor exposição ocupacional de alunos, docentes e técnicos.

Do ponto de vista técnico, o uso de uma pressão padronizada (100 mmHg) contribuiu para maior reprodutibilidade do processo de fixação. No método manual, a pressão exercida pelo operador é variável e dificilmente mensurável, o que pode resultar em distribuição desigual da solução fixadora ou em extravasamentos indesejados. A monitorização contínua por manômetro possibilita ajustes rápidos em caso de queda ou elevação excessiva da pressão, aprimorando o controle sobre o procedimento. A suqueira utilizada no presente experimento possuía tampa de polipropileno, o que permitiu que a realização das perfurações com chave de fenda aquecida para colocação do manômetro e do manguito, com vedação por cola epóxi. O recipiente era de vidro, que é um material

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

resistente à pressão exercida pelo ar e solução de formalina. A torneira, também de polipropileno, possibilitou a fixação e vedação do equipo na saída com uso de cola epóxi. Ainda, a suqueira vinha acompanhada de um suporte de plástico resistente de, aproximadamente, 20 cm de altura, que a mantinha elevada e estabilizava a saída da torneira e equipo.

No contexto da anatomia veterinária, soluções alternativas à formalina pura, como combinações de álcool etílico e cloreto de sódio, têm demonstrado boa preservação morfológica e baixa contaminação microbiológica em cadáveres de cães (PEREIRA et al., 2019). Essas abordagens, assim como a bomba de injeção proposta, representam esforços para otimizar a relação entre qualidade de preservação, segurança ocupacional e viabilidade econômica.

A comparação com bombas de injeção comerciais utilizadas em tanatopraxia humana evidencia a principal vantagem da proposta: o baixo custo. Os materiais para a confecção da bomba de injeção, apesar do baixo custo, se mostraram qualificados e eficazes para tal. Enquanto equipamentos industriais podem alcançar valores de mercado elevados, a bomba desenvolvida neste trabalho foi confeccionada com menos de R\$ 150,00, utilizando materiais largamente disponíveis. Essa diferença de custo torna a tecnologia acessível a instituições com menor investimento em infraestrutura, democratizando o acesso a técnicas de fixação mais eficientes.

Apesar dos resultados promissores, algumas limitações devem ser consideradas. O número de cadáveres avaliados foi relativamente pequeno, o que restringe a generalização dos achados. Além disso, a comparação foi feita com base em tempo e volume até o extravasamento nasal, sem avaliação quantitativa detalhada da penetração da solução em órgãos específicos.

Outra limitação diz respeito à diversidade de espécies e tamanhos. Embora tenham sido incluídos cães e gatos de diferentes faixas de peso, a aplicação da bomba em animais de maior porte, como cães grandes ou animais de produção, não foi avaliada. Nesses casos, seriam necessários ajustes no volume do reservatório, no calibre dos equipos e possivelmente na pressão de trabalho.

Ainda assim, para a realidade de cursos de Medicina Veterinária que utilizam predominantemente cadáveres de pequenos animais para o ensino da anatomia, a bomba de injeção descrita aqui tende a atender adequadamente às demandas do laboratório, oferecendo bom equilíbrio entre simplicidade, custo e desempenho.

Conclusões

A bomba de injeção de fluidos de baixo custo confeccionada com materiais simples e acessíveis mostrou-se eficaz na fixação de cadáveres de cães pequenos e gatos para fins de estudo anatômico. Seu uso foi capaz de reduzir, de forma consistente, o tempo de fixação em comparação ao método manual com seringa, com

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

diminuição do volume de formalina utilizado, promovendo economia de insumos e redução potencial da exposição ocupacional ao formol. É viável economicamente, com custo de confecção inferior a R\$ 150,00, principalmente em laboratórios de instituições com recursos limitados. Estudos adicionais, incluindo adaptações para aplicação em outras espécies e portes, podem ampliar o entendimento sobre o potencial e os limites desse dispositivo.

Referências

- AHMED, H. O. **Preliminary study: formaldehyde exposure in laboratories of Sharjah University in UAE.** Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, v. 15, n. 1, p. 33–37, 2011.
- BHAT, D.; CHITTOOR, H.; MURUGESH, P.; BASAVANNA, P. N.; DODDAIAH, S. K. **Estimation of occupational formaldehyde exposure in cadaver dissection laboratory and its implications.** Anatomy & Cell Biology, v. 52, p. 419–425, 2019.
- KANAGASABAPATHY, M. V.; SATHURUSANGARAVEL, E. **A novel portable, economical pump to inject embalming fluid to preserve cadavers.** Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences, v. 10, n. 19, 2021.
- PEREIRA, N.; CARDOZO, M. V.; ROCHA, T. A. S. S.; ZERO, R. C.; ÁVILA, F. A.; OLIVEIRA, F. S. **Microbiological analysis in the fixation and preservation of dog cadavers with ethyl alcohol and sodium chloride solution.** Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 40, n. 6, supl. 2, p. 3099–3106, 2019.
- ROCHA, T. A. S. S.; SANTOS, C. C. C.; FECHIS, A.; OLIVEIRA, F. S. et al. **Biomechanical analysis of the skin and jejunum of dog cadavers subjected to a new anatomical preservation technique for surgical teaching.** The Journal of Plastination, v. 30, n. 1, 2018.
- VARLET, V.; BOUVET, A.; CADAS, H.; HORNUNG, J.-P.; GRABHERR, S. **Toward safer thanatopraxy cares: formaldehyde-releasers use.** Journal of Anatomy, 2019.